

EPIDEMIOLOGIA DA INCIDÊNCIA DO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NO BRASIL ENTRE 2012 E 2022

Carlos Rafael Medeiros Pinto¹, Francisco Júlio Ribeiro Dias Filho¹, Gabriel Zeferino Veloso¹, Gustavo Procópio Silva¹, Marcelo Felipe do Vale Souza¹

¹Universidade Federal de Roraima

(carlosmedeirosjob@gmail.com)

Introdução: Os acidentes vasculares cerebrais (AVCs) são prevalentes nas populações de pacientes e podem ser uma causa significativa de morbidade e mortalidade. Os acidentes vasculares cerebrais podem ser categorizados como isquêmicos ou hemorrágicos (HUI, 2022). O acidente vascular cerebral é definido como uma falta de fluxo sanguíneo no cérebro que pode causar déficits neurológicos (CIARAMBINO, 2022). **Objetivos:** Realizar uma análise do perfil epidemiológico dos casos de Acidente Vascular Cerebral no Brasil no período de 2012 a 2022. **Metodologia:** Este estudo, de natureza quantitativa e qualitativa, fundamenta-se numa análise estatística descritiva das regiões do Brasil, com fim de fazer uma demonstração da média da taxa de mortalidade por AVC no território nacional. Foram extraídas informações da base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, incluindo resultados referentes aos anos de 2012 a 2022. As variáveis selecionadas para especificidade da pesquisa foram “região”, “idade”, “cor/raça” e “sexo”. **Resultados:** No período entre 2012 e 2022 a média da taxa de mortalidade por acidente vascular cerebral foi de 14,96%, sendo o ano de 2012 o que apresentou maior taxa (15,80%). Em relação à variável “região”, percebe-se uma predominância da região norte (16,58%), seguida pela região nordeste com 16,47%. O caráter de atendimento que apresentou maior taxa de mortalidade em todas as regiões foi o de urgência (15,05%), enquanto o eletivo apresentou 11,94%. Considerando-se a variável “idade”, notaram-se maiores taxas nas faixas etárias de 80 anos e mais (21,87%), 70 a 79 anos (15,83%) e menor de 1 ano (12,57%). Durante o período, o sexo feminino apresentou maiores taxas em todas as regiões (15,43%), exceto na região sudeste, na qual o masculino foi superior (15,62%). Em relação a variável “cor/raça”, notaram-se maiores taxas de mortalidade entre indivíduos indígenas (16,17%), seguido por pardos (15,44%). A região centro-oeste apresentou taxas expressivas de mortalidade em indígenas (21,74%). **Conclusão:** Os AVCs podem atingir toda a população brasileira, contudo concentram-se em grupos vulneráveis. Os dados coletados demonstram que a mortalidade da doença varia de acordo com a idade, etnia e sexo do paciente, assim como a região em que reside. Dessa forma, evidencia-se que este trabalho pode contribuir para a implementação de estratégias futuras para o controle da mortalidade do acidente.

Palavras-chave: Acidente Vascular. Neurologia. Epidemiologia.

Área: Emergências neurológicas.

Referências

TabNet Win32 3.0: Morbidade Hospitalar do SUS - por local de internação - Brasil, 2023. Disponível em: .
Acesso em: 02 jan. 2024.

CIARAMBINO, T et al. Stroke and Etiopathogenesis: What Is Known?. Genes (Basel). 2022. DOI: 10.3390/genes13060978.

HUI, C et al. Ischemic Stroke. StatPearls Publishing. 2022. PMID: 29763173.